

В.О. Пащенко

доктор історичних наук, професор,
дійсний член Академії педагогічних наук України,
ректор Полтавського державного педагогічного
університету ім. В.Г. Короленка

ЗЛОЧИН ПРОТИ КУЛЬТУРИ, АБО ЯК КОМПАРТІЙНА ВЛАДА ЗНИЩУВАЛА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКУ ЛАВРУ

В 1967 р. Св. Синод РПЦ ухвалив хіротонізувати в єпископи ректора Одеської духовної семінарії архімандрита Феодосія (Дикуну), на той час уже відомого в духовних колах діяча. З 1958 р. він став викладачем та помічником інспектора Луцької духовної семінарії; в 1960–1964 рр. – секретарем правління навчального закладу; з 1963 р. – ігуменом. Як відомо, в 1965 р. Луцьку ДС через потужний натиск Волинського обкому Компартії України, який розцінював її як розсадник українського націоналізму, закрили. Роком раніше Феодосія переводять до Одеської ДС на посаду викладача та помічника інспектора, а в 1966 р. він отримав сан архімандрита.

В зазначеній акції, призначеній на 4 червня 1967 р., мали взяти участь патріарх Московський і всієї Русі Олексій та ряд православних архієреїв. Проте така неординарна подія в церковному житті відбулася без нього, хоча глава РПЦ і відпочивав у цей час у своїй резиденції в Одесі. ЦК Компартії України доручив уповноваженому Ради у справах релігій по УРСР К. Литвину домовитися з екзархом України та вжити заходів, щоб висвячення відбулося без широкого оголошення та при найменшій кількості віруючих.

Незважаючи на попередження, 7 архієреїв в присутності майже трьох тисяч віруючих у Володимирському соборі Києва хіротонізували архімандрита Феодосія в єпископи [1, 1-2, 8].

Чому ж не відвідав столицю України патріарх Олексій? Адже вчинок нелогічний – пообіцяти і в останній момент відмовитися, причому не в зв'язку з раптовою хворобою чи іншими поважними причинами. Ймовірно, він прекрасно усвідомлював, що значить для висвячуваного Феодосія участь у хіротонії самого патріарха.

До останнього часу взагалі питання візитів першоієрарха до древнього Києва протягом 60-х рр. у літературі не порушувалося. Можливо, мали на увазі його похилий вік.

Відповідь вдалося знайти, коли стали доступними раніше таємні архівні матеріали. В листі, переданому митрополиту Пимену напере-

додні хіротонії Феодосія, патріарх повідомляє, що він не може прибути, тому що в столиці УРСР до цього часу немає відповідних умов. “Свого часу, – наголошує першоієрарх, – я просив преосвященного Київського увійти з клопотанням перед державною владою Києва про повернення печер церкві, оскільки їх закрили тимчасово у зв’язку з аварійним станом. Тепер цієї аварійності немає і печери оглядаються народом. Мій обов’язок бути біля Києво-Печерських святинь, але не можу ж я, перебуваючи в Києві, відвідати печери, які знаходяться в такому непоказному стані, що викликає нерозуміння віруючих.

Будемо сподіватися, що державна влада врахує бажання віруючого народу й поверне печери у розпорядження церкви” [1, 6].

Відзначимо, що наївною була віра патріарха Олексія в повернення церкві печер Києво-Печерської лаври, яка давно мозолила очі більшовицькій верхівці в Україні. Славетну обитель після її пограбування у 1922 р. під приводом допомоги голодуючим Поволжя, винищення та розгону ченців, було закрито на початку 30-х рр. В роки Великої Вітчизняної війни Києво-Печерський монастир відновив діяльність. Після визволення міста ченців залишили у відносному спокої. Лише у вересні 1954 р. над ним згустилися хмари. 11 вересня міністр культури УРСР К. Литвин направив листа на ім’я секретаря ЦК Компартії України І. Назаренка, в якому зазначав, що до війни на базі заповідника був організований антирелігійний музей. Одним із важливих засобів наочної пропаганди були Дальні й Близні печери, розташовані на території монастиря. В період тимчасової окупації Києва “монахи захопили печери, зняли з них електричне освітлення, відновили в попередньому вигляді “мощі” й почали використовувати їх для проведення затуманення трудящих”.

Внаслідок цього, продовжує міністр, заповідник-музей був позбавлений важливого засобу наочної науково-атеїстичної пропаганди. Численні відвідувачі музею начебто висловлюють незадоволення захопленням ченцями печер і вимагають передачі їх знову заповіднику-музею.

Міністр просив ЦК Компартії порушити клопотання перед ЦК КПРС про передачу печер заповіднику. Лист аналогічного змісту направили до Москви. Проте під час вивчення питання виявилось, що в липні 1944 р. дирекція заповідника-музея уклала з монастирем угоду про передачу в його користування фактично зайнятих житлових, господарських та церковних споруд. У 1950 р. угоду продовжили. Отже, захоплення як такого не було. Києво-Печерський монастир на короткий час знову залишили у спокої.

До нього повернулися наприкінці 50-х рр., коли в країні прийняли ряд ухвал, які, по суті, знищували монастирі. В Україні ця акція набула найбільш агресивного характеру. Серед 40 існуючих у республіці монастирів та скитів властям найбільш небажаною була Києво-Печерська лавра. Невдача з її закриттям у 1954 р. не означала, що бійці за “ідеологічну чистоту” народу змирилися. 13 вересня 1958 р. секретар Київського обкому партії Г. Шевель направив до ЦК Компартії листа, в якому зазначав, що з часу після укладання угоди з монастирем міськвиконком не контролював виконання її пунктів, що призвело до руйнування Лаври. Охоронну зону монастир повністю використовує під господарчі потреби. Тут постійно порушується паспортний режим. У зв'язку з необхідністю врятування національної святині Г. Шевель вважав за доцільне перенести монастир в інше місце, а приміщення передати у розпорядження заповідника [2, 259-263].

Пропозиція Г. Шевеля знайшла підтримку в першого секретаря ЦК Компартії України М. Підгорного, який у жовтні 1958 р. направив лист до ЦК КПРС, в якому фактично повторив написане Київським обкомом.

ЦК КПРС визнав за доцільне проведення підготовчої роботи, посилення науково-атеїстичної пропаганди тощо. Звичайно, серед запланованих заходів були і, м'яко кажучи, утопічні. Наприклад, на місці шанованих віруючими Антонієва та Феодосієва колодязів передбачалося спорудити майдан для відпочинку населення й відкрити бібліотечний зал-павільйон.

У січні 1959 р. почалася реалізація заходів – відселили 32 ченця. Відселяли з грубим порушенням елементарних норм етики.

У квітні 1959 р. власті домоглися згоди патріарха Олексія на ліквідацію 19 із 40 діючих монастирів і скитів. Зрозуміло, що до їхнього числа попав і Києво-Печерський монастир. На вимогу відділу пропаганди і агітації ЦК Компартії були розроблені заходи, реалізація яких суттєво обмежувала діяльність обителі. Вони, як тоді водилося, попирали надані Конституцією СРСР права і свободи віруючих і церкви. Наведемо деякі з них:

“1. Поліпшити контроль за діяльністю кликуш на території лаври, попередити духовенство, екзархат про необхідність вжиття серйозних заходів у боротьбі з ними.

2. Продовжити дослідження паломництва в лавру.

3. Скоротити кількість найманих працівників у лаврі.

4. Установити суворий контроль за діяльністю ченців-екскурсоводів, котрі супроводжують групи в печери.

5. Через Раду у справах РПЦ при Раді Міністрів СРСР домогтися, щоб патріархія більше не зміцнювала лавру “реакційними церковними мракобісами”.

6. На місці колишніх колодязів “Антоній” і “Феодосій” встановити кіоски з літературою, газованою водою, майданчик використовувати для демонстрації наукових фільмів.

7. Вважати доцільним обкладання священників лаври прибутковим податком. Такий же податок пропонувати брати і з ченців, котрі отримували пожертвування готівкою.

8. Органам внутрішніх справ посилити контроль “за спекуляцією на території лаври предметами культу” [3, 161-162].

Проте цього виявилось замало. Наступ на монастир тривав, і він “самоліквідувався”, як писали чиновники у звітах, у 1961 р. Отже, і відмова патріарха Олексія в 1967 р. приїхати до Києва на хіротонію Феодосія була не чим іншим, як формою протесту, хоч і пасивного, проти дискримінаційної політики партії та держави відносно Православної церкви.

Український екзархат спробував повернути Близні й Дальні печери та ряд храмів через двадцять років, звернувшись із листом на ім'я першого секретаря ЦК Компартії В. Щербицького у квітні 1987 р. Компартійні можновладці відмовили. Лише наступного року їх повернули церкві, щоправда, знову-таки всупереч волі того ж ЦК Компартії України. Істина врешті-решт взяла гору.

Примітки:

1. ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 24. — Спр. 6291.
2. Там само. — Оп. 70. — Спр. 2420.
3. Там само. — Оп. 24. — Спр. 5205.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекτονіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Крайня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Вольнской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008